

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шавкатжонов Мардон Зокиржон угли

Студент Ташкентского Финансового Института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7563734>

ARTICLE INFO

Received: 15th January 2023

Accepted: 23th January 2023

Online: 24th January 2023

KEY WORDS

Внутренний аудит, аудитор, отчетность, финансовая деятельность, финансовый контроль, аудит, аудиторская проверка, аудиторские институты, внешний аудитор.

ABSTRACT

В статье рассмотрены регламентация проблемы внедрения внутреннего аудита в Республике Узбекистан. Основными задачами государственного финансового контроля являются ревизия и контроль над эффективным использованием бюджетных средств. Также существуют международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, в которых дано определение данного понятия как деятельности по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации.

Институт внутреннего аудита в Республике Узбекистан начал формироваться по инициативе государства в целях развития рынка ценных бумаг и повышения эффективности уровня корпоративного управления на государственных предприятиях. За время реформирования увеличились требования по осуществлению аудиторских проверок в сфере отчетности бухгалтерии, ее прозрачности, достоверности, тем самым снижая риск в финансовой деятельности. Управление организации, имея службу внутреннего аудита, обеспечивает своевременное выявление ошибок, несоответствий и искажений, а также своевременно предпринимаются пути для их исправления.

Наиглавнейшей частью финансового контроля в условиях рыночной экономики является аудит, который представляет собой, систему контроля за деятельностью коммерческих и государственных организаций, и хозяйственных обществ, дающий полную оценку достоверного отчета и правильности применения вложенного в бизнес капитала.

Проведение внутреннего контроля - обязательное требование, предъявляемое государством к таким видам предприятий, как:

- кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- нотариальные конторы;
- страховые организации и лизинговые компании;

- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами.

Внутренний контроль осуществляется предприятием на основании разрабатываемых им правил, содержащих порядок документирования информации, порядок обеспечения конфиденциальности финансовой информации, квалификационные требования к подготовке соответствующих кадров и, самое главное, критерии выявления и признаки необычных сделок. Законодательством установлен перечень операций, подлежащих безусловному финансовому контролю со стороны соответствующих государственных органов. В настоящее время в субъектах хозяйствования сформировалась система внутреннего контроля, итоги, которые учитываются при прохождении аудиторских проверок. Основным условием к реорганизации бухгалтерского учета и отчетности, становится эффективное оценивание возможностей развития организации, что заставляет формировать новую методологию аудита. В настоящее время существует независимые аудиторские институты исследования проблем таких направлений, как организационное, экологическое и управленческое.

Система внутреннего контроля выходит за рамки тех вопросов, которые непосредственно относятся к системе бухгалтерского учета и включает контрольную среду. Под контрольной средой понимаются осведомленность и действия руководства предприятия, направленные на установление и поддержание системы внутреннего контроля, а также понимание важности такой системы.

Главными задачами службы внутреннего аудита являются:

- сделать возможное, по результатам осуществления внутреннего аудита, управления предприятия качественной и своевременной информацией и представление предложений по усовершенствованию работы предприятия;
- своевременное предложение рекомендаций органам управления предприятия по исправлению найденных недостатков, во время внутреннего аудита;
- осуществление контроля по их устранению.

Внутренний аудит, определяя риски, осуществляет корпоративные управления информационными системами и финансовой деятельностью организации, то есть: осуществление поставленных стратегических задач организации; правильной и полной информации финансово-хозяйственной деятельности; целостности активов; в соответствии с требованиями закона, процедур, договорных обязательств и нормативных актов. В соответствии с международными нормами внутреннего аудита, аудитор должен оценивать и дать рекомендации, согласно этическим нормам и ценностям самой организации, обеспечивая успешное управление и координацию деятельности организации, по вопросам риска и внутреннего контроля, использование информацией между внешними и внутренними аудиторами и управленческим персоналом. В явно положительном аудиторском заключении мнение аудитора о предприятии означает, что проверка сделок или операций по расчетному счету удовлетворяет нормам законодательства Республики Узбекистан. В неодобрительном аудиторском заключении аудитор должен выражать свое мнение о подготовке отчета таким образом, что он не соответствует настоящему Положению и нормативным актам.

Отказ аудитора по выдаче заключения, о подлинности бухгалтерского учета, действий по расчетному счету предприятия означает, что в результате проверки, аудитор не может выдать заключение в установленной форме. При формировании оценки, аудитор обязан учитывать все сопутствующие факты и условия, выявленные проверкой аудита. В аудиторском заключении всегда выделяется объект, отчетный период, наименование организации. Аудиторская оценка, должна учитывать влияния особых обстоятельств на оценочное содержание бухгалтерского учета предприятия. Анализируя содержание: основные условия, задачи и методы аудита, следует обозначить, что аудит, как самостоятельный метод контроля фактического бухгалтерского учета и отчетности, является основным методом, с помощью которого можно подлинно и все объемлемо показать и исправить погрешности в учете и отчетности разных предприятий.

Современная нормативно-правовая аудиторская база в Узбекистане проработана и усовершенствована настолько, что аудиторы могут выдавать полноценное и комплексное заключение, в аудиторских проверках реальных предприятий, планировать порядок своих действий, предоставлять итоги в формате нормативного акта аудиторского заключения. Реформирование норм и законодательных актов в Республике Узбекистан, упорядочивающий аудиторскую деятельность, говорит о постоянном интересе управляющих органов к вопросам модернизации аудита. Усовершенствование нормативной базы, осуществляет более полный и ответственный контроль деятельности хозяйствующих объектов, функционирующих в условиях развивающейся рыночной экономики. Роль службы внутреннего аудита определяется наблюдательным советом предприятия. Служба внутреннего аудита является структурным подразделением предприятия. Деятельности, службы внутреннего аудита независимо от степени ее самостоятельности и объективности не может достичь той степени независимости, которая требуется от внешнего аудитора при выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. Внешний аудитор несет исключительную ответственность за выраженное аудиторское мнение, и эта ответственность не уменьшается при использовании результатов работы.

References:

1. Р. Хайдаров, Ш. Файзиев. Внутренний Аудит - Ташкент «IQTISOD-MOLIY A» 2013, стр 39-44
2. Первова, К. А. Актуальность внутреннего аудита в современных условиях//Аудит и финансовый анализ. 2018. № 5.
3. Пискунов, В.А. Процесс проведения стратегического аудита корпоративного управления//Вестник СамГУПС. 2017. №4.
4. Закон РУЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г. № 48. стр. 554). [Регистрационный № 2844].
5. Постановления, КабМин РУЗ 02.2003 г. № 2528. «Проверка соблюдения нормативно-правовых актов при проведении аудиторской проверки». [Регистрационный №122321].
6. Закон РУЗ от 26 мая 2000 года «О внесении изменений и дополнений в Закон РУЗ «Об аудиторской деятельности».

7. Пункт 4 статьи 10 в редакции Закона РУЗ от 15 апреля 1999 года № 772-I — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г. № 5. ст. 124. «Расходы по проведению аудиторских проверок производятся за счет организаций, назначивших эти проверки».

8. Постановления КабМин РУЗ 06.2001 г. № 2430 «Действия аудиторской организации при выявлении искажений финансовой отчетности». [Регистрационный № 104517].